

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2023

Accepted: 20th December 2023

Online: 21th December 2023

KEY WORDS

Босқинчилик жиноятлари, фош этиш, ички ишлар органлари, тезкор бўлинмалар, жамоатчилик, ҳамкорлик, ҳамкорликни ташкил этиш.

БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ФОШ ЭТИШДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТЕЗКОР БЎЛИНМАЛАРИНИНГ ЖАМОАТЧИЛИК БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Рустам Рашидходжаев

Ўзбекистон Республикаси

Ички ишлар вазирлиги Академияси мустақил изланувчиси

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10418285>

ABSTRACT

Мақолада босқинчилик жиноятларини фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этиш хусусида фикр юритилиб, мазкур ҳамкорликни янада самарали ташкил қилишга оид таклиф ҳамда тавсиялар билдирилган.

Юртимизда демократик ҳуқуқий давлат ва эркин фуқаролик жамиятини ривожлантиришга оид долзарб ислоҳотлар амалга оширилаётган ҳозирги кунда жиноятларнинг олдини олиш ва фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг кенг жамоатчилик билан ҳамкорлигини жиддий тарзда ривожлантириш ҳамда ушбу ҳамкорликнинг самарали шакллари юртимиз ижтимоий ҳаётига жорий этиш давр талабидир. Хусусан, босқинчилик жиноятларини олдини олиш ва фош этишда ҳам ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этиш ва ушбу ҳамкорлик муносабатларида аввало, мазкур йўналишдаги мавжуд муаммоларни ўрганиш ҳамда уларнинг келиб чиқиш сабабларини аниқлаш алоҳида аҳамият касб этади ҳамда мазкур йўналиш-даги мавжуд муаммоларни таснифлаш, уларни ҳал қилиш йўллари аниқлаш ва тегишли таклиф ҳамда тавсияларни ишлаб чиқиш лозим.

Айтиш мумкинки, мамлакатимизда сўнгги йилларда амалга оширилаётган ислоҳотлар жараёнида асосий йўналишларидан бирини ҳам давлат органлари билан жамоатчиликнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлаш ва мазкур ҳамкорликни такомиллаштириш ташкил этмоқда. Хусусан, Президентимиз Шавкат Мирзиёев Янги Ўзбекистон ислоҳотларининг илк давриданоқ ушбу ҳолатга алоҳида эътибор қаратиб, қўйидаги фикрларни билдирган эди: «Ҳозирги кунда юртимизда 9 мингдан ортиқ нодавлат ноти-жорат ташкилоти мавжуд, 29 та халқаро ва хорижий ноҳукумат ташкилот-ларининг филиал ва ваколатхоналари фаолият юритмоқда. 2017 йилда «Нуроний» жамғармаси, Ёшлар иттифоқи, Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Савдо-саноат палатаси, ўзини ўзи бошқариш органлари

фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича республика кенгаши каби нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятини такомил-лаштириш, уларни қўллаб-қувватлашга қаратилган алоҳида фармон ва қарор-лар қабул қилинди. Аммо ана шундай муҳим саъй-ҳаракатларга қарамасдан, аҳолининг муаммоларини тизимли ўрганиш, уларни аниқ ҳал этиш, айниқса, ижтимоий шароити оғир аёлларни қўллаб-қувватлаш, ёшлар ва хотин-қизлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш, уларни иш билан таъминлаш масалаларида бу ташкилотларнинг иштироки етарли даражада сезилмаяпти. Улар фақат номига йиғилишлар ўтказиш билан машғул бўлиб қолмоқда»¹.

Шу билан бирга, бугунги кунда юртимизда давлат органлари билан жамоатчиликнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 майдаги «Мамлакатни демократик янгилаш жараёнида фуқаролик жамияти институтларининг ролини тубдан ошириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5430-сон Фармони ҳам ўзига хос аҳамиятга эгадир. Хусусан, моҳиятига кўра ушбу Фармон давлат органлари ва жамоатчилик ҳамкорлигини мазмунан янги босқичга кўтариш учун мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлди, яъни унда давлат томонидан фуқаролик жамияти институтларини қўллаб-қувватлаш, улар фаолиятини янада кучайтиришнинг энг муҳим йўналишлари белгилаб берилди ҳамда давлат ва нодавлат ташкилотлар ҳамкорлигига оид етти та йўналишдаги муаммолар алоҳида-алоҳида кўрсатиб ўтилди.

Шу ўринда Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислон Каримовнинг қуйидаги фикрларини қайд этиш ўринли, бугунги кунда дунё миқёсида вазият тез ўзгариб, дунёнинг айрим минтақаларида ахвол тобора кескин тус олаётгани, турли қарама-қаршиликлар, можаро ва қон тўкишлар кучайиб, халқаро терроризм, экстремизм ва радикализм хавфи ортиб бораётгани, яқин ён-атрофимизда давом этаётган харбий тўқнашувлар чуқур ташвиш ва хавотир туйғусини уйғотиши билан бирга, ана шундай мураккаб ва оқибатини олдиндан айтиб бўлмайдиган вазият юқори даражадаги огоҳликни сақлаш ва доимий тайёргарлик ҳолатида бўлишни талаб этади². Жумладан, мазкур муҳим омил, биз яшаётган бугунги замон ҳеч қачон бир жойда тўхтаб турмаслиги, мамлакатимизда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этиш бўйича олиб борилаётган тизимли ишларни изчил давом эттириш ва янада самарадорлигини оширишни тақозо этади.

Айтиш мумкинки, мамлакатимизда босқинчилик жиноятларини фош этишда энг катта масъулият ички ишлар органларига юклатилган. Ўз ўрнида ички ишлар органлари тизимида мазкур масъулиятли вазифани бажариш тезкор бўлинмалар зиммасидадир. Шу ўринда қайд этиш керакки, юртимиз тараққиётининг бугунги босқичида ички ишлар органларининг тезкор бўлинмаларини босқинчилик жиноятларини фош этишда кенг жамоатчилик билан ўзаро самарали ҳамкорлигини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – 2017. – 22 декабрь // Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий веб-сайти – www.president.uz.

² Каримов И.А. Ўзбекистон Республикаси Куролли Кучлари ташкил этилганининг 24 йиллиги муносабати билан Ватан химоячиларига байрам табриги // Халқ сўзи. - 2016. - 14 янв.

ташкил этиш долзарб масалалардан биридир. Хусусан, аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, ҳуқуқбузарликларга нисбатан мурасасиз ҳуқуқ-атворни шакллантириш, юрт ва Ватан тақдирига нисбатан даҳлдорлик ҳиссини ошириш, фидоийлик туйғусини янада мустаҳкамлашда мазкур субъектлар ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эгадир.

Мазкур ҳамкорликни самарали ташкил этишда аввало, ҳамкорликни ҳуқуқий таъминлашга алоҳида аҳамият бериш лозим ва ҳамкорлик тарафларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, вазифа ҳамда функциялари, мазкур жараёнларда иштирок этишнинг ҳуқуқий оқибатлари ва кафолатлари каби муҳим қоидалар ўз аксини топган, яъни, жамият ижтимоий ҳаётида ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда жамоатчилик иштирокини ҳуқуқий тартибга солиш бугунги куннинг долзарб масалалардан бири эканлигини инобатга олиб, ушбу субъектлар ҳамкорлигини самарали ташкил этиш ва бу борадаги муаммоларни бартараф қилиш учун тегишли ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда қабул қилиш мақсадга мувофиқдир. Хусусан, бу борада ҳорижий давлатлар тажрибасига тўхталадиган бўлсак, масалан, Украинада - 2000 йил 22 июнда «Фуқароларнинг жамоат тартибини ва давлат чегарасини муҳофаза қилишдаги иштироки тўғрисида»³, Козоғистон Республикасида - 2004 йил 9 июлда «Фуқароларнинг жамоат тартибини таъминлашдаги иштироки тўғрисида»⁴, Россия Федерациясида - 2014 йил 2 апрелда «Фуқароларнинг жамоат тартибини муҳофаза қилишдаги иштироки тўғрисида»⁵, Беларусь Республикасида эса 2003 йил 26 июнда «Ҳуқуқ тартиботни муҳофаза қилишда фуқароларнинг иштироки тўғрисида»⁶ каби ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ҳамда жамоат тартибини сақлашда фуқароларнинг иштирокини белгиловчи қонунлар қабул қилинган.

Шунингдек, босқинчилик жиноятларини фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг жамоатчилик ҳамкорлигининг самарадорлиги бевосита уни бошқариш ва мувофиқлаштиришга боғлиқдир. Олиб борилган ўрганишлар жараёнида мазкур ҳамкорликни самарали ташкил этишга масъул ҳисобланган ходимларнинг кўпчилиги мазкур вазифаларга расмиятчилик учун, юзаки қараб, ҳамкорликда амалга оширилиши зарур бўлган тадбирларда фаол иштирок этмаётганликлари ҳамда баъзи ҳолларда ушбу ҳамкорликни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш масалаларига эътиборсизлик билан муносабатда бўлиб, ҳамкорлик бўйича амалга оширилган ишлар ҳақидаги маълумотлар чуқур таҳлил қилинмасдан, ушбу йўналишдаги муаммолар етарли даражада муҳокама қилинмаётганлигини ҳамда қабул қилинган қарорлар реал ҳолатларга асосан эмас, балки юзаки, фақат ҳисобот учун тайёрланаётганлигини кўрсатмоқда.

³ Закон Украины № 1835-III (22.06.2000 г.) «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы» // [Эл. манба]. – URL: <http://uazakon.ru/zakon/zakon-ob-uchastii-grazdan-v-ohraneporyadka-i-granitsi.html> (мур. вақти: 10.03.2020).

⁴ Закон Республики Казахстан № 590-11 (9.07.2004 г.) «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» // [Эл. манба]. - ҚҚҚ: Шр:// опНпе.2акоп.к2/Ооситей/Мос_Ш=1049312 (мур. вақти: 10.03.2020).

⁵ Федеральный закон Российской Федерации № 44-ФЗ (2.04.2014 г.) «Об участии граждан в охране общественного порядка» // [Эл. манба]. – URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161195 (мур. вақти: 10.03.2020).

⁶ Закон Республики Беларусь № 214-З (26.06.2003 г.) «Об участии граждан в охране правопорядка» // [Эл. манба]. - ИКЪ: Шр:// Шр://1а№8.пе№8Бу.огдМоситеп18/1а№8/1а№0555.Ыт (мур. вақти: 10.03.2020).

Фикримизча, мазкур ҳамкорликни бошқариш ва мувофиқлаштириш масалалари мураккаб ва кенг қўламли жараён эканлигини инобатга олган ҳолда ҳамкорлик фаолиятининг асосий йўналишларини, принциплари ва функцияларини ҳамда ушбу ҳамкорликни ташкил этиш механизмларини аниқ белгилаб бериш ҳамда мазкур ҳамкорликни ҳар чорақда муҳокама қилиб бориш ва йил якунида ўтказиладиган ҳисобот йиғилишларида йил давомида ушбу фаолиятни бошқариш ҳамда мувофиқлаштириш соҳасида йўл қўйилган камчиликларни ва қўлга киритилган ютуқларни муҳокама қилган ҳолда келгуси йил учун тайёрланаётган янги режаларнинг лойиҳасига тегишли таклифлар киритилишини йўлга қўйиш ушбу йўналишдаги ишларни тизимли, самарали ташкил этишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, ҳозирги кунда ушбу ҳамкорликни самарали ташкил этиш учун бевосита масъул бўлган ходимларнинг айримларида раҳбарлик, киришимлилик, ташаббускорлик, ташкилотчилик, юксак профессионализм каби касбий хислатларнинг етарли даражада эмаслиги ҳам мазкур ҳамкорликнинг натижаларига ўзининг салбий таъсирини кўрсатишини қайд этишимиз лозим. Шу боис босқинчилик жиноятларига қарши курашувчи ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг бўш лавозимларига раҳбарлик, киришимлилик, ташаббускорлик, ташкилотчилик, юксак профессионализм каби қобилиятларга эга юқори савияли кадрларни тайинлаш амалиётини жорий этиш лозим. Чунки, босқинчилик жиноятларига қарши курашишда ва фош этишда яъни, жамиятда ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш ва шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини, конституциявий тузумни ҳимоя қилишда, қонун устуворлигини, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлашда, шунингдек, босқинчилик жиноятларининг сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни ҳамда босқинчилик жиноятларини содир этишга мойил шахсларни аниқлаш ва бартараф этишда ходимлардан қайд этилган сифатлар талаб этилади.

Шунингдек, босқинчилик жиноятларини фош этишда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари билан самарали ҳамкорликни ташкил этишда жамоатчиликнинг бундай жараёнларда иштирок этишга тайёр эмасликлари, айримларининг ушбу масалага юзаки ёндошишлари, етарли даражада билим ва тегишли тажрибага эга эмасликлари ҳам уларнинг ҳамкорликдаги тадбирларда фаол иштирок этишларига тўсқинлик қилмоқда десак муболаға бўлмайди. Бунга асосий сабаб сифатида ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари билан ҳамкорликни амалга ошираётган жамоатчилик аъзоларининг ҳуқуқий жиҳатдан тайёрлаш, уларда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларни олдини олиш бўйича ҳамкорликда фаолият кўрсатиш учун зарур кўникмаларни шакллантириш борасида тегишли ишлар ўз вақтида ташкил этилмаганлиги ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда. Ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан ҳамкорликни амалга ошираётган жамоатчилик вакиларини босқинчилик жиноятларини фош этиш бўйича ҳамкорликда фаолият кўрсатиш учун зарур бўлган кўникмаларни шакллантириш борасида тегишли ишларни амалга оширишлари мақсадга мувофиқдир.

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, бугунги кунда дунёнинг ривожланган давлатларида босқинчилик жиноятларини олдини олиш ва фош этишга муҳим масала

сифатида қаралиб, ушбу соҳада ички ишлар органларининг тезкор бўлинмаларининг фаолиятини, уларнинг жамоатчилик билан ҳамкорлигини такомиллаштириш, бунда замонавий ахборот – коммуникация технологияларидан унумли фойдаланишга алоҳида эътибор берилётган бир вақтда, юртимизда ҳам бу борадаги илғор хорижий тажрибаларни ўрганиш ва уларни миллий тизимимизга жорий этиб бориш лозим.

Шунингдек ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг босқинчилик жиноятларини олдини олиш ва фош этишда жамоатчилик билан ҳамкорлигини ташкил этиш жумладан, улар фаолиятини ҳуқуқий таъминлаш, ҳамкорликни бошқариш ва мувофиқлаштириш, ҳамкорлик иштирокчиларининг касбий тайёргарлигини ошириш истиқболларини белгилаб олган ҳолда бу борада тизимли ва изчил ислоҳотларни давом эттиришни такозо этади.